

AHOLI SALOMATLIGINI SAQLASH KASALLIKLAR OLDINI OLISH KO'PCHILIK KASALLIKLARNI KELIB CHIQISH ETIOLOGIK OMILLAR PATOGENEZI BUNDA SOG'LOM TURMUSH TARZI VA ATROF-MUHIT ROLI

Toshov To'xtasin Teshayevich

“Dr Toshov shifo med” MCHJ rahbari,

Buxoro davlat tibbiyot instituti talabasi.

Keyingi yillarda aholi orasida turli xil kasalliklar yuqumli, allergik, kardiologik, endokrinologik, nervologik, immunologik, qon tomir tizimi, turli xil metabolit va suyak bog'im kasalliklar ortib bormoqda. Bu esa insonlar xalqimiz sog'ligiga jiddiy zarar ko'rsatib aholimizni surunkali kasalliklar ortishga sog'lom qatlamni kamayishiga olib kelmoqda. Bunday holatlarni kamaytirish uchun biz barcha jamiyat vakillar va sog'liqni saqlash tizimi va davlatning bosh maqsadi bo'lishi kerak. Biz barchamiz atrof muhitga e'tiborli bo'lib uni asrashimiz, flora va fauna dunyosida biz barchamizni bo'g'liq ular bizni turli xil ta'sirlardan saqlashdi va atrof muhitga maksimal ta'sir ko'rsatadi. Bu borada rus fiziologiyasi otasi Sevenov shunday degan edi. „Har bir hayvon tashqi muhitsuiz yashay olmaydi”yani bizga tashqi muhitni o'sha hududining iqlimi ,atmosfera, radiotsiya, havosi, namligi, suvi tuproq tarkibi, o'sha yerda yashaydigan hayvon va o'simliklar ta'sir ko'rsatadi. Inson salomatligi quyidagi ko'rsatgichlarga bog'liq hisoblanadi.

O'ziga yashash joyiga -50%

Tashqi muhit omillarga -20%

Irsiyat va moyillik xususiyatiga-20%

Tibbiy xizmat ko'rsatish sifatiga-10%

Insonning salomatligi buzilishga sabab bo'lishi mumkin omillar.

1. Yoshi .

2. Irsiyat.

3. Jinsi.

Ushbu omillarni o'zgartirish mumkin emas bu borasida tibbiyot o'qiz hisoblanadi.

O'z qo'limizda bo'lgan lekin biz amal qilmaydigan etiologik omillarga quyidagilar kiradi.

1. Asabni asrash ,hayotga kulib boqish.

2. Gipodinamiya – kam harakatlik.

3. Zararli odatlar-spirтли ichimliklar ichish ,chekish[nos ,sigareta],narkomaniya-giyohvand moddalarni iste'mol qilish .

4. Ovqatlanish qoidalariga amal qilmaslik-

4.1. Ovqatlanishning miqdor qoidasi – kerakli bo'lgan oqsil ,yog', uglevodorodlar vitamin minerallar yetarli bo'lishi,

4.2. Ovqatlanishning vaqt qoidasi – har kuni bir xil rejimda ovqat yeyish yani 3-4 mahal vaqtda ovqat iste'mol qilish

4.3. Ovqatlanish sifat qoidasi- har yeyiladigan ovqatlar sifatli energiya beruvchi xususiyatga ega bo'lish yaroqli davrlarda istemol qilish

5. Ijtimoiy muhitini kasbidagi kamchiliklarni bartaraf qilish .

6. Jinsiy hayot va tarbiyasiga e'tibor berish ,yani palapartish jinsiy aloqa qilish jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklarni bartaraf etish ,o'z partinoridan boshqa hech kim bilan aloqada bo'lmaslik.

7. Fiziologik chiqaruvlar axlat ,peshobni uzoq saqlab turish bu esa zararlanishga olib keladi siydik qopida siydikning dimlanishi siydik yo'li infeksiyasi sistit prostatit kabi kasalliklarga olib keladi.

8. Texnologiya vositalaridan foydalanish me'yori-yani kompyuter ,televizor ,telefon orqali radiatsiya ta'sir qiladi natijasida har xil immunologik ,onkologik,nervologik muammolar ortib bormoqda.

9. Shaxsiy tozalik ishlariga amal qilish –soch,soqol ,tirnoq ,teri,kiyim va hokazolar va ularni toza saqlash har bir inson uchun alohida foydalanish uchun barcha sharoitlarni yaratish .

10. 5-6 oyda bir marta tibbiy tekshiruvlarda o'tib ,mutaxassislar maslahatini olish.

11. Doimiy sport va badantariya bilan shug'ullanish.

12. Uyqu rejimini nazorat qilish.
13. Oziq ovqat vositalarini kimyoviy holatini boshqarish va tez tayyorlanadigan ovqatlardan saqlanish.
14. Har bir inson organizmini chiniqtirish yani suv yordamida, quyosh vannalari yordamida ,ob – havoni har xil holatda chiniqish va ota onalar bolalariga yoshligidan moslashtirish.
15. Jamoat joylari, uyimiz, mahallamiz hududini toza tutish ,ko'kalamzorlashtirish va atrof muhitni muhofaza qilish uchun barchamiz ma'suldir.
16. Har bir inson o'z kelajak avlod taqdiri haqida yani o'g'li, qizilarning taqdiriga befarq bo'lmasligi yoshligida o'tkazgan kasalliklarni vaqtida davolash va oldini olishi kerak .turmush qurish yoshida yetganda ularning reproduktiv salomatligini mustahkamlash borasida befaq bo'lmasdan tibbiy ko'riklardan o'tish zarur .Ba'zi holarda pul yordamda tanish bilish yordamida o'tayapti yoshlar tibbiy ko'rikda bu esa insonning avlodi kelajagi uchun minus hisoblanadi .
17. Har bir oila homilador ayollar bor xonadonlar alohida u ayolga nisbatan ijtimoiy iqtisodiy va ruhiy ma'naviy jihatdan yordam berishlari zarur .Ko'pchilik xonadonlarda turli xil kelishmovchiliklar ,homiladorlik davridagi yuqumli kasalliklar onada bo'layotgan o'zgarishlar muhim rol o'ynaydi homilaning sog'lom avlod bo'lishi uchun.
18. Har bir xonadon emizikli ayol bo'lganda o'z bolasini ko'krak suti bilan boqishni rag'batlantirish maqsadida o'z xonadon boshliqlar kelin va qizlarga tushuntirish.Hozirgi kunda suti bo'la turib bolasini turli xil kukunlar sintetik sut mahsulotlari va hayvonlar suti bilan oziqlantirish bilan shug'ullanib kelayotgan achinarli holat hisoblanadi chunki ona sutida mehr,oqsillar yog'lar,uglevodorodlarga boy hisoblanadi.
19. Emlash yoshidagi barcha insonlar emlash kalendariga muvofiq o'z vakinalarini qabul qilish kerak bu esa o't xafli yuqumli kasalliklardan himoya qiladi.

Davlatimiz rahbariyati va sog'liqni saqlash vazirligi, atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi qilishi shart bo'lgan ishlar quyidagilar.

1. Davlatimiz aholimizni salomatligi saqlash maqsadida tegishli idoralar bilan birgalikda inson salomatligi va atrof muhitni muhofaza bo'yicha kodeksi qabul qilishi va unda inson va tabiat uchun zarur sharoitlarni yaxshilash zarur.
2. Atrofimizdagi tabiatdagi foydali qazilmalar va tuproq ,suv hokazolardan oqilona foydalanish masalalari bo'yicha o'ziga xos qonun hujjatlariga tartibga solish zarur chunki bizning ekologik muhitimiz uglevodorodlar is gazi va hokazolar natijasida insonlarda allergik reaksiyalar va qon tomir kasalliklari kelib chiqmoqda .
Shuni hisobga olib chiqindilarni va qoldiq mahsulotlarni qayta ishlaydigan korxonalar sonini oshirish zarur hisoblanadi
3. Atrofdagi barcha tabiat ne'matlar o'simliklar, hayvonlar va odamga zarar yetkazmaydigan tez tiklanuvchan, quyosh energiyasi ,shamol energiya manbalari hisobidan korxonalarni modernizatsiya qilish .
4. Aholi salomatligini muhofaza qilish maqsadida sog'liqni saqlash vazirligi birlamchi sohada kadrlar salohiyatini mustahkamlash maqsadida tibbiyot institutlar va tibbiy markazlar tarmog'ini birlashtirish va aholiga yaqinlashtirish.
5. Aholi o'rtasida keng tarqalgan kasalliklar, surunkali kasalliklar, yuqumli kasalliklar jamoatchilik va sog'liqni saqlash sohasidagi xodimlar hamkorligini oshirish uchun zarur elektron baza, televideniya, radio kanallar ijtimoiy tarmoqlarga, jamoatchilik markazlarida tibbiy savodxonlikni oshirish uchun zarur tibbiy ma'lumotlar berilgan plakatlar, audio, videoroliklar, ko'rsatuvlar sonni ko'paytirish. Natijada jamoatchilik orasida tibbiy ongni oshirishga xizmat qiladi.
6. Qishloq vrachlik va markaziy oilaviy poliklinikalar o'ziga tegishli hududlarga borib profilaktika ishlar bilan shug'ullanishi kerak chunki kasalliklar davolashdan oldini olish oson bu ham ozgina kamchiliklarimiz bor.
7. Ijtimoiy, iqtisodiy, tibbiy, ekologik nazorat qilish muhim hisoblanadi. Buni O'zbekiston Respublika Markaziy apparati xodimlari, sog'liq saqlash vazirligi, atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi va hokimliklar mahalliy o'zi o'zini o'zi boshqarish organlari mahallalar faollari tuzilgan jamoatchilik nazoratini oshirish kerak.

Biz inson sifatida yashar ekanmiz tashqi muhitimiz bilan o'zaro chambarchash bo'g'liqmiz, chunki biz tabiatning bir bo'lagimiz.

Inson tashqi muhitdan quyidagi narsalarni oladi.

1. Oziq ovqat vositalari.
2. Kislorod.
3. Axborot .

Biz tashqi muhitga quyidagilarni beramiz.

1. Qoldiq moddalar –axlat,siydik,ter,ammiak.
2. CO₂ va boshqa gazlar.
3. Axborot.

Agar quyidagi yo'nalishlarni biz, jamoatchilik vakillari, sog'liqni saqlash sohasidagi xodimlar, atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi tomonidan tashkil etilsa aholi orasida ko'pchilik kasalliklar jumladan asab, endokrin, yurak qon tomir, allergik, reproduktiv, onkologik, immunologik, ginekologik, uralogik, gematologik, bolalar kasalliklari, xirurgik, teri kasalliklari kelib qilishi oldini olinardi.